

LEXICAL AMBIGUITY IN FRENCH: LINGUISTIC CHALLENGES AND INTERPRETATION BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE MODELS

Dr. Quliyeva V.

PhD in Sociolinguistics

Associate Professor, Franco-Azerbaijani University (UFAZ) / University of Languages

Baku, Azerbaijan

ORCID: 0009-0005-1042-7416

L'AMBIGUÏTÉ LEXICALE EN FRANÇAIS : ENJEUX LINGUISTIQUES ET INTERPRÉTATION PAR LES MODELES DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Dr. Quliyeva V.

PhD en Sociolinguistique

Professeure associée, Université franco-azerbaïdjanaise (UFAZ) / Université des Langues

Bakou, Azerbaïdjan

ORCID: 0009-0005-1042-7416

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20082633>

Abstract

Lexical ambiguity is a constitutive property of natural languages and plays a central role in human communication. In French, a large number of lexemes can be associated with several meanings and present several distinct senses, the interpretation of which depends on the linguistic, discursive, and pragmatic context. While human speakers generally resolve these ambiguities intuitively, their processing by artificial intelligence systems remains a major challenge. This article offers an in-depth study of lexical ambiguity in French, combining a theoretical linguistic approach with a critical analysis of contemporary language models. Through the examination of concrete cases, we analyze the mechanisms of lexical disambiguation, the performance of AI systems, and the inherent limitations of distributional approaches to meaning.

Résumé

L'ambiguïté lexicale est une propriété constitutive des langues naturelles et joue un rôle central dans la communication humaine. En français, un grand nombre de lexèmes peuvent être associés à plusieurs significations et présenter plusieurs sens distincts, dont l'interprétation dépend du contexte linguistique, discursif et pragmatique. Si les locuteurs humains résolvent généralement ces ambiguïtés de manière intuitive, leur traitement par les systèmes d'intelligence artificielle demeure un défi majeur. Cet article propose une étude approfondie de l'ambiguïté lexicale en français, en croisant une approche linguistique théorique avec une analyse critique des modèles de langage contemporains. À travers l'examen de cas concrets, nous analysons les mécanismes de désambiguïtation lexicale, les performances des systèmes d'IA et les limites inhérentes aux approches distributionnelles du sens.

Keywords: lexical ambiguity, polysemy, homonymy, lexical semantics, automatic language processing, artificial intelligence.

Mots-clés : ambiguïté lexicale, polysémie, homonymie, sémantique lexicale, traitement automatique du langage, intelligence artificielle.

1. Introduction.

Le langage humain se caractérise par sa richesse, sa souplesse et sa complexité. Il se distingue également par sa capacité à produire un nombre potentiellement infini d'énoncés à partir d'un ensemble fini d'unités. Cette productivité s'accompagne toutefois d'une propriété fondamentale qui est l'ambiguïté. Loin de constituer une anomalie, elle participe à la richesse et à la flexibilité des langues naturelles. Elle se manifeste à différents niveaux phonologique, syntaxique et sémantique mais l'ambiguïté lexicale occupe une place centrale dans les études linguistiques.

Depuis les premiers travaux en sémantique lexicale, les chercheurs ont souligné la complexité du rapport entre les formes linguistiques et les significations qu'elles véhiculent. Un grand nombre de lexèmes peuvent être associés à plusieurs significations, ce qui impose au locuteur un travail constant d'interprétation fondé sur le contexte et sur ses connaissances du monde. L'ambiguïté lexicale concerne directement le

rapport entre forme linguistique et sens. Elle correspond au fait qu'un même mot puisse être associé à plusieurs sens distincts. En français, ce phénomène est particulièrement fréquent et concerne aussi bien les mots du lexique courant que ceux des langues de spécialité.

Dans la communication humaine, cette ambiguïté ne constitue généralement pas un obstacle majeur à la compréhension. Les locuteurs mobilisent spontanément le contexte discursif, la capacité d'inférence ainsi que leurs connaissances encyclopédiques, leurs compétences cognitives et pragmatiques pour interpréter correctement les énoncés. En revanche, pour les systèmes d'intelligence artificielle, l'ambiguïté lexicale représente un défi de taille.

Avec l'essor des modèles de langage neuronaux tels que BERT, GPT, DeepL ou d'autres modèles de traitement automatique du langage naturel (TAL), capables de générer des textes complexes et grammaticalement acceptables, la question de la compréhension du sens par les machines s'est imposée comme un enjeu théorique majeur. Ces modèles de langage neuronaux

ou les grands modèles génératifs, reposent sur une approche distributionnelle du sens, selon laquelle « un mot est défini par les contextes dans lesquels il apparaît » (Firth, 1957). Cette approche permet une désambiguïsation efficace dans de nombreux cas, mais elle demeure fondamentalement corrélationnelle. L'ambiguïté lexicale constitue à cet égard un terrain privilégié pour interroger les fondements linguistiques de ces modèles et les confronter aux théories classiques du langage.

Comme le soulignent Bender et Koller (2020), ces modèles ne manipulent pas le sens au sens cognitif du terme, mais des formes linguistiques fortement corrélées à des usages. Les difficultés observées concernent principalement les contextes peu explicites, les sens rares et les emplois figurés, qui nécessitent une connaissance du monde ou des inférences pragmatiques.

Cet article s'inscrit dans une perspective linguistique critique et vise à analyser la manière dont l'intelligence artificielle interprète les mots à sens multiples en français. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure les mécanismes de désambiguïsation automatique rejoignent ou s'éloignent des processus interprétatifs humains, et d'identifier les limites conceptuelles des modèles actuels.

2. Ambiguïté lexicale et sémantique linguistique.

L'ambiguïté lexicale peut être définie comme la coexistence de plusieurs sens associés à une même forme lexicale. Elle se distingue de l'ambiguïté syntaxique, qui résulte de structures grammaticales multiples, et de l'ambiguïté phonologique, liée à l'homophonie. Dans le cas de l'ambiguïté lexicale, c'est le lexème lui-même qui est porteur de plusieurs interprétations possibles. Selon Cruse (1986), l'ambiguïté lexicale constitue une propriété normale du lexique et ne doit pas être considérée comme un dysfonctionnement du langage. Elle reflète au contraire la capacité des langues à réutiliser des formes existantes pour exprimer des réalités nouvelles ou abstraites.

Depuis les travaux fondateurs de Ferdinand de Saussure, les linguistes s'accordent à considérer le mot également désigné comme « signe linguistique » comme le résultat d'une association conventionnelle entre un signifiant et un signifié. Le signifiant correspond à la forme matérielle du mot, qu'elle soit phonologique ou orthographique, tandis que le signifié renvoie au contenu sémantique évoqué. Certains linguistes, qui s'intéressent aux problématiques de la sémantique lexicale, comme G. Kleiber, mettent en lumière la dimension référentielle du sens. Selon cette approche, le sens d'un mot ne se réduit pas à une définition abstraite ou à un ensemble de traits sémantiques, mais implique également la relation que ce mot entretient avec les entités du monde réel auxquelles il renvoie. La référence joue ainsi un rôle central dans la compréhension et l'interprétation des unités lexicales en discours.

Dans cette perspective, un mot est dit ambigu lorsqu'un seul signifiant est susceptible de véhiculer plusieurs signifiés. D'après Asgarov (2016) en français, le participe présent peut-être envisagé tantôt comme une forme verbal tantôt comme un pur adjectif qui crée

l'ambiguïté comme par exemple *adhérant* – participe présent et *adhérant* – adjectif verbal.

Toutefois, ces situations d'ambiguïté ne reposent pas toujours sur le même mécanisme linguistique. Parfois, il s'agit de plusieurs mots différents qui partagent la même forme sans entretenir de lien sémantique réel : on parle alors d'homonymie. C'est le cas, par exemple, du mot *avocat*, qui peut désigner un fruit ou un professionnel du droit ou encore le mot *livre* peut désigner un objet matériel que l'on lit, mais aussi une unité de poids dans certains contextes spécialisés. Dans d'autres cas, il s'agit d'un seul mot dont les différents sens sont liés entre eux par extension ou par métaphore ; on parle alors de polysémie. Le mot *branche*, par exemple, peut désigner une partie d'un arbre, une spécialité professionnelle ou une division d'une entreprise, ces sens étant reliés par l'idée générale de ramification. De même, le mot *cour* peut faire référence à un espace extérieur *la cour de l'école*, à un groupe de personnes *la cour du roi*, ou encore à une institution judiciaire *la cour d'appel*. Dans ces cas, une seule forme lexicale est associée à plusieurs significations possibles.

L'ambiguïté ne se limite pas au lexique, ne concerne pas uniquement les mots, mais peut également apparaître au niveau des phrases entières. Cela signifie que dans le cadre génératif, certaines ambiguïtés lexicales sont étroitement liées à la structure syntaxique. Un mot peut activer différentes projections syntaxiques selon ses traits, ce qui entraîne des interprétations distinctes. Cette approche permet de distinguer clairement ambiguïtés lexicales et ambiguïtés structurelles, tout en expliquant leurs interactions (Chomsky, 1965). Ainsi, l'énoncé *Elle a rencontré la sœur de Paul en voyage* peut être interprété de deux manières : soit la rencontre a eu lieu pendant un voyage, soit la sœur de Paul était en voyage. De même, la phrase *Il regarde l'homme avec le télescope* peut être interprété de deux façons : soit il utilise un télescope pour regarder, soit l'homme observé possède un télescope. En revanche, une phrase comme *À midi, elle est partie* est polysémique, car elle peut signifier soit un départ précis à midi, soit le fait qu'à partir de midi, elle n'était plus présente.

Comme on l'observe, la construction syntaxique constitue aussi un paramètre fondamental dans la détermination du sens lexical. Cette interaction entre syntaxe et sémantique est particulièrement manifeste dans le cas des verbes, dont l'interprétation dépend étroitement de la structure argumentale dans laquelle ils s'insèrent. En effet, la nature, le nombre et le type de compléments — qu'ils soient directs, indirects ou prépositionnels — contribuent à activer des lectures sémantiques distinctes d'un même verbe.

Ainsi, le verbe *prendre* ne renvoie pas au même contenu sémantique dans *Elle prend un livre sur l'étagère*, où il exprime une action concrète de saisie, et dans *Il prend la parole*, où il acquiert une valeur abstraite liée à l'acte de discours. De même, le verbe *monter* peut signifier un déplacement physique dans *Il monte les escaliers*, ou une opération plus abstraite dans *Elle monte un projet*. Dans la même mesure, le verbe *passer* n'a pas la même valeur sémantique dans les énoncés *Elle passe le message à ses collègues*, où il signifie « transmettre », et *Il passe à autre chose*, où il prend le sens de « changer de sujet » ou « abandonner »

ou encore le verbe *jouer* renvoie à des interprétations distinctes dans *L'enfant joue au ballon* et *Il joue un rôle important dans l'entreprise*.

Ces variations illustrent une forme de polysémie syntaxiquement conditionnée, où le sens du verbe ne peut être appréhendé indépendamment de son environnement syntaxique. Le champ sémantique d'un mot apparaît ainsi comme dynamique et contextuel, se redéfinissant en fonction des configurations grammaticales et discursives dans lesquelles il est employé. Cette dépendance du sens à la structure renforce l'idée que l'interprétation lexicale résulte d'une interaction étroite entre propriétés formelles et mécanismes sémantiques.

En outre, en français la place de l'adjectif peut être un facteur majeur de désambiguïsation. L'opposition classique entre adjectif antéposé et postposé illustre bien ce phénomène :

- *un ancien professeur* → professeur du passé
- *un professeur ancien* → professeur âgé ou expérimenté

La position de l'adjectif n'est donc pas purement stylistique : elle a une fonction sémantique. L'antéposition tend à favoriser une interprétation plus subjective, évaluative ou figurée, tandis que la postposition renvoie plus souvent à une propriété descriptive et objective.

La distinction entre adjectifs relationnels (*politique, scolaire, médical*) et adjectifs qualificatifs joue également un rôle dans la désambiguïsation.

- *un débat politique* → relation au domaine de la politique
- *un homme politique* → profession, statut social

Certains adjectifs peuvent basculer d'une catégorie à l'autre selon le contexte, ce qui crée une ambiguïté temporaire que le lecteur ou l'auditeur résout grâce au contexte global.

La désambiguïsation ne repose pas uniquement sur la syntaxe ou le lexique. Le contexte discursif et la situation d'énonciation sont souvent décisifs.

Prenons l'adjectif *lourd* :

- *un silence lourd* → tension, malaise (sens figuré)
- *un sac lourd* → poids physique (sens littéral)

C'est la connaissance du monde, les attentes pragmatiques et le cadre de l'énonciation qui permettent d'écarter les interprétations non pertinentes. Le sens des adjectifs polysémiques ne peut être déterminé qu'en relation avec le nom qu'ils qualifient. Par exemple, l'adjectif *grand* ne renvoie pas à la même propriété selon le substantif :

- *un grand homme* → grandeur morale, importance symbolique
- *un homme grand* → taille physique

Ici, c'est le contexte nominal qui permet de lever l'ambiguïté. L'adjectif ne porte pas un sens stable en lui-même : il active une valeur particulière en fonction du nom auquel il est associé.

Ainsi, la sémantique lexicale distingue traditionnellement la polysémie et l'homonymie. La polysémie correspond à un ensemble de sens liés entre eux par des relations sémantiques ou conceptuelles. Par exemple, le

mot *tête* peut désigner une partie du corps, une personne à la tête d'un groupe ou encore l'extrémité d'un objet. Ces sens sont perçus comme appartenant à une même unité lexicale (Kleiber, 1999).

L'homonymie, en revanche, concerne des formes identiques associées à des sens distincts et non reliés, comme *avocat (juriste / fruit)*. Dans ce cas, certains linguistes considèrent qu'il s'agit de deux unités lexicales différentes partageant accidentellement la même forme (Cruse, 1986).

Cette distinction, bien que théoriquement utile, reste parfois floue dans la pratique, notamment pour les systèmes automatiques et computationnels, qui ne disposent pas de critères conceptuels pour établir des relations sémantiques entre les sens.

3. Le rôle du contexte dans la désambiguïsation lexicale

Un rôle déterminant dans l'interprétation des mots ambigus joue le contexte linguistique, en permettant de restreindre l'éventail des significations possibles. Les cooccurrences lexicales, les structures syntaxiques et les relations grammaticales fournissent des indices essentiels pour la désambiguïsation. Autrement dit, ce n'est pas le mot isolé qui porte le sens, mais le mot inscrit dans une configuration linguistique précise. Rastier (2009) souligne que le sens d'un mot ne peut être appréhendé indépendamment de son environnement textuel. Cette conception interprétative du sens met en évidence le caractère dynamique et contextuel de la signification.

Par exemple, dans l'énoncé « *L'avocat a plaidé au tribunal* », les verbes et les compléments orientent immédiatement l'interprétation vers le sens juridique. Le mot *banc*, pris isolément, il peut désigner un meuble, un groupe de poissons ou un amas de matières formant une couche plus ou moins horizontale *banc de sable* ou *banc de neige* par exemple. Toutefois, dans une phrase comme « *Il s'est assis sur le banc du parc* », la présence des syntagmes *s'est assis* et *du parc* oriente immédiatement l'interprétation vers le sens concret de siège. À l'inverse, dans « *Le banc de poissons scintillait au soleil alors qu'ils nageaient en harmonie* », les cooccurrences lexicales et la structure syntaxique conduisent sans ambiguïté à une lecture marine. Le contexte linguistique agit ainsi comme un filtre sémantique qui élimine les interprétations non pertinentes. Au-delà du contexte strictement linguistique, l'interprétation du sens mobilise des connaissances encyclopédiques et pragmatiques. Ainsi, comprendre l'énoncé « *Il a une mine fatiguée* » suppose de savoir que *mine* peut désigner l'apparence du visage, et non un site d'extraction minière. Dans cette perspective, le sens n'est pas une propriété fixe du mot, mais le résultat d'un processus interprétatif dynamique.

En guise d'exemple d'un adjectif fortement polysémique, *dur* dont les dictionnaires recensent de nombreux emplois, on peut regrouper ces sens autour de plusieurs valeurs principales :

1. qui résiste au toucher, solide, non mou : une pierre dure, un sol dur.
2. qui est pénible, difficile à supporter : une épreuve dure, une vie dure.
3. sévère, strict, inflexible (comportement, attitude) : un professeur dur, un jugement dur.

4. violent, brutal (action, choc) : un coup dur
5. qui est difficile à comprendre ou à accepter intellectuellement : un raisonnement dur à suivre.
6. qui manque de sensibilité ou de compassion : un homme dur.

Ces différents sens sont reliés par une notion centrale de résistance ou d'opposition. Dans le domaine physique, un objet dur résiste à la pression (1). Cette idée de résistance se prolonge sur le plan psychologique et moral : une personne dure (3 ou 6) résiste à l'émotion, à la pitié ou à l'indulgence, tandis qu'une situation dure (2) oppose une forte contrainte à celui qui la subit. Certains emplois peuvent mobiliser plusieurs valeurs simultanément. Ainsi, un coup dur est à la fois violent (4) et difficile à supporter sur le plan émotionnel (2). Les deux interprétations coexistent sans que l'on puisse réellement les dissocier.

En revanche, *un matériau dur* renvoie exclusivement à une propriété physique (1), tandis que *un homme dur* renvoie, selon le contexte, soit à une personne sévère, soit à une personne insensible, sans que ces deux traits soient nécessairement présents ensemble. Dans ce cas, le contexte permet de sélectionner une interprétation précise.

Clair est un adjectif fortement polysémique. Les dictionnaires lui attribuent de nombreux sens, que l'on peut regrouper autour de plusieurs valeurs principales :

1. qui est facile à comprendre, explicite :
une explication claire, un raisonnement clair.
2. qui est lumineux, bien éclairé :
une pièce claire, un ciel clair.
3. qui est limpide, transparent :
de l'eau claire.
4. qui est aigu, net (son) :
une voix claire.
5. qui est évident, manifeste :
il est clair qu'il viendra.
6. qui est pâle ou peu foncé (couleur) :
une robe claire.

Ces différents sens ne sont pas totalement indépendants : ils entretiennent entre eux une continuité sémantique. On retrouve dans la plupart des emplois l'idée générale de visibilité ou d'absence d'obscurité, qu'elle soit physique ou intellectuelle.

Ainsi, une *eau claire* est transparente (3), ce qui permet de bien voir à travers, tandis qu'une *idée claire* (1) est une idée « sans zones d'ombre », facile à saisir. De même, une *pièce claire* (2) et une *voix claire* (4) partagent l'idée de netteté et de distinction. Certains emplois peuvent activer plusieurs valeurs à la fois. Par exemple, une *réponse claire* est à la fois intelligible (1) et évidente (5). Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une ambiguïté au sens strict, car les sens ne s'excluent pas : ils se superposent.

En revanche, dans *une couleur claire*, le sens chromatique (6) est privilégié et exclut les autres interprétations. Le contexte permet alors de sélectionner un sens précis sans hésitation.

Ces connaissances extra-linguistiques constituent un défi majeur pour les systèmes d'IA, qui ne disposent pas d'une expérience du monde comparable à celle des humains.

Cette conception du sens contraste avec les approches computationnelles, dans lesquelles les mots

sont représentés sous forme de vecteurs numériques dérivés de leurs cooccurrences dans de vastes corpus (Mikolov et al., 2013). Cependant, comme le soulignent Rastier (2009), une approche purement distributionnelle peine à rendre compte des relations conceptuelles entre les sens d'un même mot et de leur interprétation dans des contextes discursifs complexes. Ces représentations, bien que performantes pour de nombreuses tâches, posent la question de leur capacité à rendre compte de la complexité sémantique du lexique.

4. Représentation du sens en intelligence artificielle

4.1. Les approches distributionnelles

Les modèles de langage contemporains reposent largement sur une approche distributionnelle du sens, héritée du principe formulé pour la première fois par Zellig Harris, selon lequel « les mots qui apparaissent dans des contextes similaires ont des significations similaires » ou « la proximité sémantique entre les mots peut être calculée sur la base de leur proximité distributionnelle ». Harris (1968) montre que ces distributions peuvent être formalisées mathématiquement, ouvrant la voie à une analyse rigoureuse de la polysémie.

Apparue aux États-Unis dans les années 1930 sous l'influence de Leonard Bloomfield, l'analyse distributionnelle a ensuite été approfondie et formalisée par le représentant de l'école américaine de structuralisme, Zellig S. Harris. Elle repose sur l'idée que les unités linguistiques se définissent avant tout par les places qu'elles occupent dans la chaîne du discours. Ainsi, un syntagme se comprend par rapport à la phrase, un morphème par rapport au syntagme, et un phonème par rapport au morphème. Les unités linguistiques peuvent être décrites à partir de leur distribution dans le corpus, indépendamment de toute référence psychologique ou cognitive (Harris, 1954). Autrement dit, l'analyse linguistique doit se fonder sur les régularités formelles observables dans les corpus, sans recourir à des notions mentales non observables. Deux formes linguistiques partageant des environnements similaires peuvent être considérées comme appartenant à la même classe. Appliquée au lexique, cette approche permet d'identifier des régularités sémantiques à partir des cooccurrences lexicales, ouvrant ainsi la voie à une analyse formelle du sens.

En observant, à chaque niveau d'analyse, les contextes dans lesquels apparaît un élément donné, il devient possible de déterminer sa distribution. La mise en parallèle de ces distributions permet alors de regrouper les unités partageant des environnements similaires au sein d'une même classe distributionnelle : par exemple, les déterminants se distinguent par le fait qu'ils précèdent généralement les noms.

Les modèles de représentation vectorielle du sens, telles que de Word2Vec ou GloVe à BERT, peuvent être considérés comme des héritiers directs du distributionnalisme. Ils traduisent l'idée harrisienne en termes computationnels, en représentant les mots comme des vecteurs dans un espace de grande dimension (Mikolov et al., 2013).

Plus tard l'analyse distributionnelle a été reformulée par Firth (1957) comme suit : « You shall know a word by the company it keeps. ». Dans cette perspec-

tive, le sens d'un mot est déduit des contextes dans lesquels il apparaît. Les modèles contextuels modernes (embeddings, transformers) comme BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), permettent de capturer des régularités sémantiques à grande échelle. Ces modèles et leurs résultats ont montré une efficacité remarquable pour de nombreuses tâches linguistiques et permettent d'étendre la gamme des outils à disposition des linguistes pour explorer le sens des mots à partir de leurs usages dans les corpus. Ils utilisent les mots en tant que des vecteurs où le sens se construit dynamiquement selon le contexte.

Les modèles vectoriels contemporains peuvent être vus comme une formalisation mathématique de ce principe : ils traduisent les distributions linguistiques observées dans les corpus en distances et en directions dans un espace géométrique. L'espace vectoriel, fondé sur la comparaison et la proximité, matérialise cette idée : un mot n'a pas de sens en soi, mais par rapport aux autres.

4.2 La vectorisation comme traduction sémantique du sens lexical

Les modèles de langage interprètent les mots ambigus à partir de leur environnement contextuel, en s'appuyant sur des représentations vectorielles du sens. La vectorisation consiste à traduire des informations complexes, telles que le langage humain, en représentations numériques exploitables par les machines, appelées vecteurs. Sans la vectorisation, l'intelligence artificielle serait incapable de traiter la majorité des données textuelles non structurées. Les grands modèles de langage (LLM), en particulier, reposent entièrement sur des tenseurs — généralisations mathématiques des vecteurs — pour effectuer leurs calculs. La vectorisation constitue donc le socle sur lequel repose toute tentative de compréhension linguistique automatisée. Elle ne se limite pas à associer arbitrairement un mot à une suite de chiffres : elle cherche à modéliser sa signification ainsi que ses relations avec d'autres mots dans des contextes variés.

Autrement dit, elle transforme le sens linguistique en coordonnées mathématiques, permettant ainsi aux algorithmes d'analyser, de comparer et de traiter le texte à grande échelle. Cela ressemble à un processus où chaque mot ou notion occupe une position spécifique. Des termes partageant des propriétés sémantiques proches comme « banque » (institution financière) et « crédit » apparaissent relativement proches, tandis que des mots sans lien sémantique direct tels que « banque » et « carotte » sont éloignés. Cette opération est indispensable, car les modèles d'apprentissage automatique ne manipulent pas directement les mots, mais des structures mathématiques abstraites. Cette approximation géométrique utilisée par l'IA est souvent suffisante pour des applications pratiques, mais elle ne correspond pas à une compréhension au sens fort. Dans le cas de l'ambiguïté lexicale, la vectorisation poursuit plusieurs objectifs essentiels :

- **Quantifier le sens** : transformer la pluralité des significations possibles d'un mot en représentations mathématiques comparables.

- **Capter le contexte** : intégrer les indices contextuels qui orientent l'interprétation d'un mot ambigu vers une acception plutôt qu'une autre.

- **Permettre la comparaison sémantique** : mesurer, à l'aide d'outils comme la similarité cosinus, la proximité entre différentes occurrences d'un même mot dans des contextes distincts.

- **Réduire la complexité lexicale** : représenter un vocabulaire riche et polysémique dans un espace vectoriel dense et de dimension fixe, compatible avec les contraintes computationnelles des modèles.

Cette représentation devient particulièrement cruciale. Une vectorisation approximative, qui ne parvient pas à intégrer finement les variations contextuelles, conduit à des interprétations erronées : confusion entre homonymes, mauvaise sélection du sens pertinent ou sur-généralisation sémantique. Comme on l'observe, cette approche comporte aussi des limites : lorsque les contextes sont pauvres, ambigus ou culturellement marqués, les vecteurs produits peuvent rester trop proches, rendant la distinction des sens incertaine. Ainsi, même les modèles les plus performants restent tributaires de la manière dont le sens est initialement encodé.

Un mot polysémique comme « souris » (animal ou périphérique informatique) ne possède pas un sens unique. Les modèles vectoriels tentent alors de distinguer ces acceptions en fonction des contextes d'apparition : « cliquer avec la souris » ne sera pas vectorisé de la même manière que « une souris grise dans la cuisine ».

Prenons un autre exemple, le mot *banc*. Dans *un banc public*, le terme renvoie à un objet matériel, alors que dans *un banc de poissons*, il désigne un regroupement d'êtres vivants. D'un point de vue vectoriel, ces deux emplois correspondent à des zones distinctes de l'espace sémantique, construites à partir de cooccurrences différentes (*asseoir, parc, place* d'un côté ; *poissons, mer, nage* de l'autre). Les modèles contextualisés ne stockent donc pas un unique vecteur pour *banc*, mais génèrent des représentations variables selon l'environnement lexical.

Le cas de l'homonymie offre un contraste encore plus net. Le mot *verre* peut désigner un récipient (*boire un verre*), une matière (*verre trempé*) ou correspondre phonétiquement à *vers* ou *vert*. Pour l'humain, la désambiguïsation repose sur la syntaxe, la situation d'énonciation et parfois la modalité orale ou écrite. Pour l'IA, en revanche, seule la distribution contextuelle permet de distinguer ces formes. Dans l'espace vectoriel, *verre* (récipient) se rapprochera de *tasse* ou *boisson*, tandis que *vert* sera voisin de *couleur* ou *écologique*, illustrant ainsi une séparation géométrique du sens.

Ainsi, ce n'est pas le mot isolé qui porte le sens, mais bien son inscription dans un réseau de cooccurrences.

Chaque unité linguistique mot, syntagme, phrase ou document est représentée par un vecteur dans un espace de haute dimension. La distance ou la proximité entre ces vecteurs reflète une similarité sémantique calculable. Cette modélisation permet aux algorithmes d'effectuer des opérations mathématiques sur le sens,

condition nécessaire à toute tentative de désambiguïsation automatique.

Par exemple, le mot *clé* peut désigner un objet servant à ouvrir une porte, mais aussi un élément explicatif, comme dans l'expression *la clé du problème*. De même, le mot *feuille* peut faire référence à une partie d'une plante, à une feuille de papier ou encore à une feuille de métal. Dans ces cas, un même mot est utilisé pour exprimer plusieurs significations. L'exemple démontre que chaque mot acquiert le sens en fonction de présence des autres éléments de l'énoncé. Si l'on cherche à appliquer strictement le principe de compositionnalité, en assignant un sens à chaque unité de manière progressive, on aboutit rapidement à une impasse méthodologique : le nombre d'interprétations envisageables devient considérable, voire ingérable. L'ambiguïté fonctionnelle ici à l'inverse de la synonymie, où plusieurs mots différents servent à exprimer un seul et même sens. Comme le souligne Kleiber (1999), le sens lexical ne peut être réduit à une liste de définitions fixes : il émerge dans l'usage, au croisement du contexte et des connaissances partagées. Cette performance apparente ne garantit pas une compréhension fine du sens lexical, notamment lorsque les mots employés sont polysémiques ou homonymes (Bender & Koller, 2020). Cette conception dynamique du sens est essentielle pour comprendre pourquoi l'ambiguïté lexicale est si difficile à traiter automatiquement.

Contrairement aux approches symboliques classiques, qui traitaient les catégories linguistiques comme discrètes, les modèles actuels inscrivent les unités lexicales dans des espaces vectoriels continus de grande dimension. Dans cet espace, le sens n'est pas une valeur fixe, mais une position relative. Deux vecteurs proches indiquent une forte similarité sémantique, mesurée par des outils comme la similarité cosinus. Cette continuité mathématique permet de rendre compte de phénomènes linguistiques graduels, tels que les glissements de sens, les emplois métaphoriques ou les zones floues entre différentes acceptations d'un même mot.

La polysémie peut ainsi être interprétée comme un nuage de points plutôt que comme un ensemble de sens strictement séparés. Cette modélisation rejoint une intuition linguistique ancienne : le sens n'est pas binaire, mais continu, dynamique et contextuel. L'IA ne « choisit » pas un sens au sens humain du terme ; elle sélectionne la région de l'espace vectoriel la plus compatible avec le contexte donné.

Les modèles vectoriels contemporains peuvent être vus comme une formalisation mathématique de ce principe : ils traduisent les distributions linguistiques observées dans les corpus en distances et en directions dans un espace géométrique.

Ainsi, là où la linguistique structurale insiste sur le système, les modèles d'IA intègrent également une dimension pragmatique. Le sens est ajusté en fonction du contexte local d'énonciation, ce qui rapproche ces modèles d'une « conception usage-based » du langage, c'est à dire fondée sur l'usage. Néanmoins, cette pragmatique reste implicite et statistique, fondée sur des régularités observées, et non sur une compréhension intentionnelle ou situationnelle.

À travers une revue théorique et une analyse de cas concrets, nous observons que les systèmes d'IA actuels

héritent largement d'une conception distributionnelle du sens, tout en se heurtant aux limites mises en évidence par la linguistique générative quant à la notion de compréhension linguistique. Cette approche montre rapidement ses limites, dans la mesure où le corpus étudié — par nature partiel et contingent — ne peut rendre compte de l'ensemble des énoncés qu'une langue est capable de produire. C'est précisément cette insuffisance qui a conduit à l'émergence d'un modèle alternatif, de type hypothético-déductif.

4.3 L'emploi des méthaphores, un défi majeur dans le traitement du langage.

Un terrain particulièrement révélateur des capacités et des limites des systèmes d'intelligence artificielle dans le traitement du langage naturel constitue l'analyse des méthaphores.

En français, de nombreuses expressions métaphoriques reposent sur des transferts sémantiques entre domaines conceptuels distincts, comme dans *exploser de rire*, *être noyé sous le travail* ou *le temps qui file*. Ces expressions illustrent la manière dont un concept concret (explosion physique, immersion dans l'eau, mouvement rapide) est projeté sur une expérience abstraite ou subjective (intensité émotionnelle, surcharge cognitive, perception temporelle). Pour les humains, ces associations reposent sur des schémas cognitifs largement partagés et sur une compréhension implicite du monde, alors que pour les modèles d'IA, elles doivent être apprises à partir de régularités statistiques observées dans les corpus. Ainsi, dans « *il a été noyé par la vague* », le vecteur associé à *noyé* se rapproche de contextes physiques, alors que dans « *elle est noyée sous les emails* », il se déplace vers des zones sémantiques liées au travail ou à la surcharge informationnelle.

Malgré ces avancées, les erreurs persistent, notamment lorsque le contexte est ambigu, ironique ou peu fréquent dans les données d'entraînement.

De même, l'énoncé « *Cet étudiant est une éponge* » constitue une méthaphore nominale fondée sur une relation d'analogie entre un objet concret, *l'éponge* et une personne. Sur le plan littéral, une éponge est un objet capable d'absorber des liquides ; cependant, dans ce contexte, l'expression implique un transfert sémantique vers le domaine cognitif. L'étudiant est conceptualisé comme une entité capable d'absorber rapidement et efficacement des informations ou des connaissances. La relation analogique ne repose pas sur une similarité physique réelle mais sur un trait fonctionnel partagé : la capacité d'absorption. Le mot *éponge* possède un voisinage sémantique initial lié au domaine physique : eau, absorption, nettoyage, liquide, poreux.

Cependant, lorsqu'il apparaît dans un contexte éducatif (*étudiant*, *apprendre*, *cours*, etc.), son vecteur contextualisé se déplace vers une région sémantique associée à : apprentissage rapide, mémorisation, capacité cognitive. Les modèles « transformer » adaptent dynamiquement cette représentation grâce aux indices contextuels, ce qui permet une interprétation métaphorique plausible.

Dans l'exemple « *Cet étudiant est un robot* » où la méthaphore peut activer plusieurs interprétations selon le contexte :

- absence d'émotion,

- efficacité mécanique,
- répétition automatisée,
- obéissance stricte.

Contrairement à « *éponge* », qui souligne l'absorption cognitive, « *robot* » évoque une analogie avec la machine et l'automatisation. Quant à la représentation vectorielle dans un espace sémantique : *robot* est proche de : *machine, automatisé, programme*. Dans un contexte éducatif, son vecteur contextualisé se déplace vers *travail intense, rigueur, répétition*. Dans ce contexte, le défi pour IA consiste dans l'ambiguïté élevée : selon le contexte, la métaphore peut être positive (efficace) ou négative (déshumanisé).

Du point de vue linguistique, la métaphore introduit une forme d'ambiguïté. Une même expression peut recevoir : une interprétation littérale ; une interprétation figurée. Dans l'exemple *Il a dévoré le livre*.

- sens littéral : action physique improbable,
- sens métaphorique : lecture rapide et passionnée.

L'interprétation correcte dépend du contexte discursif, des connaissances du monde et des conventions culturelles.

Le mot « *avaler* » ainsi que « *dévoré* » apparaît fréquemment avec des aliments → sens littéral dominant. Lorsqu'il coapparaît avec « *livre* », « *roman* », « *dossier* » cela indique la probabilité accrue d'un usage métaphorique.

Cette approche permet à l'intelligence artificielle de détecter des patterns sémantiques sans accès direct à une compréhension humaine du monde.

Ces modèles ne possèdent pas une compréhension symbolique ou intentionnelle, mais ils parviennent à identifier des usages métaphoriques en s'appuyant sur des régularités statistiques.

Ainsi, la « compréhension » par l'IA correspond davantage à une optimisation probabiliste qu'à une interprétation consciente.

Dans les approches fondées sur les représentations vectorielles du langage, chaque mot ou expression est représenté par un vecteur dans un espace sémantique multidimensionnel. L'idée centrale, héritée du distributionnalisme, est que la signification peut être approximée par les contextes d'usage : des expressions apparaissant dans des environnements similaires occupent des positions proches dans cet espace. Ainsi, l'expression *exploser de rire* peut être associée à des contextes proches de *rire énormément, être plié de rire* ou *mourir de rire*, ce qui permet au modèle de capturer son intensité sémantique malgré le caractère non littéral du verbe *exploser*. De même, *noyé sous le travail* se rapproche vectoriellement d'expressions liées à la surcharge ou au stress professionnel, tandis que *le temps qui file* s'inscrit dans un réseau lexical associé à la rapidité, au mouvement ou à l'éphémère.

Contrairement aux expressions littérales, dont le sens peut souvent être approché par des méthodes compositionnelles ou par l'analyse des relations syntaxiques et distributionnelles, les métaphores impliquent un déplacement sémantique fondé sur des analogies conceptuelles entre différents domaines d'expérience. Cette projection analogique complexifie

la tâche des modèles computationnels, car le sens métaphorique ne se réduit pas à la somme des significations lexicales individuelles, mais émerge d'une interaction entre contexte linguistique, connaissances du monde et conventions culturelles.

Dans les approches modernes fondées sur l'apprentissage automatique, notamment les modèles de langage basés sur des représentations vectorielles (word embeddings, contextual embeddings, transformers), la compréhension des métaphores repose principalement sur l'analyse statistique de vastes corpus textuels. Ces modèles apprennent à associer des mots et des expressions en fonction de leurs contextes d'usage, conformément au principe distributionnel selon lequel des unités linguistiques apparaissant dans des environnements similaires tendent à partager certaines propriétés sémantiques. Ainsi, certaines métaphores conventionnelles, fréquemment attestées dans les données, peuvent être correctement interprétées grâce à la proximité vectorielle entre les concepts impliqués. Par exemple, des expressions telles que « *un argument solide* » ou « *une idée lumineuse* » peuvent être partiellement capturées par les corrélations contextuelles apprises par les modèles.

Cependant, malgré ces progrès, plusieurs limites subsistent. Premièrement, les modèles d'IA ont tendance à reproduire les régularités statistiques du corpus plutôt qu'à accéder à une compréhension conceptuelle profonde. Ils peuvent reconnaître des patterns métaphoriques récurrents sans nécessairement saisir les mécanismes cognitifs sous-jacents qui permettent aux humains de créer et d'interpréter de nouvelles métaphores. Deuxièmement, les métaphores créatives, rares ou fortement dépendantes du contexte pragmatique représentent un défi particulier, car elles exigent une capacité d'inférence et de raisonnement analogique qui dépasse souvent les simples associations distributionnelles.

Du point de vue théorique, cette problématique met en lumière la tension entre les approches distributionnelles héritées des travaux de Harris et les perspectives issues de la linguistique cognitive, notamment celles de Lakoff et Johnson, pour qui les métaphores structurent la pensée elle-même. Alors que les modèles d'IA capturent des similarités statistiques, la cognition humaine mobilise des schémas conceptuels incarnés et des connaissances extra-linguistiques permettant d'interpréter rapidement des expressions figurées inédites. Ainsi, l'étude des métaphores constitue un terrain privilégié pour comparer les modes de représentation du sens chez l'humain et chez la machine, et pour interroger les limites actuelles des modèles de langage dans leur tentative de reproduire la compréhension sémantique humaine.

Conclusion

L'ambiguïté lexicale en français apparaît aujourd'hui comme un terrain privilégié pour observer la rencontre entre linguistique théorique et intelligence artificielle. Loin d'être un simple obstacle à la communication, elle constitue un révélateur de la flexibilité cognitive du langage et de la manière dont le sens se construit dynamiquement à partir du contexte. Les approches computationnelles contemporaines, fondées sur le distributionnalisme et l'apprentissage profond,

ont profondément transformé notre capacité à modéliser cette variabilité sémantique. En apprenant des représentations vectorielles issues de vastes corpus, les modèles d'IA parviennent à capturer certaines régularités contextuelles et à produire des interprétations plausibles, marquant une avancée significative dans la désambiguïsation lexicale automatique.

Cependant, ces progrès techniques soulèvent également des questions fondamentales sur la nature du sens et ses conditions d'interprétation. Si les modèles neuronaux excellent dans la détection de corrélations statistiques, ils restent souvent dépendants des distributions observées et peuvent rencontrer des difficultés face à des contextes rares, implicites ou culturellement marqués. Cette limite met en évidence la différence entre une compréhension basée sur l'expérience humaine — intégrant intentions communicatives, connaissances du monde et pragmatique — et une interprétation computationnelle principalement ancrée dans les données.

En français, comme dans d'autres langues, la polysémie, l'homonymie et la dépendance contextuelle du sens témoignent du caractère dynamique et non univoque des unités lexicales. L'analyse de ces phénomènes met en évidence que le sens ne peut être réduit à une simple correspondance fixe entre forme et signification : il émerge d'une interaction constante entre structures linguistiques, contexte discursif, connaissances du monde et inférences pragmatiques.

Dans cette perspective, l'étude de l'ambiguïté lexicale invite à dépasser l'opposition entre linguistique et intelligence artificielle pour envisager une approche véritablement interdisciplinaire. Les recherches futures pourraient explorer des modèles hybrides combinant représentations distributionnelles, structures symboliques et mécanismes pragmatiques, afin de rapprocher davantage les processus d'interprétation automatique des stratégies cognitives humaines. L'intégration de connaissances conceptuelles, de contextes discursifs élargis ou de mécanismes explicatifs constitue également une voie prometteuse pour améliorer la robustesse et la transparence des systèmes.

Au-delà des applications techniques, la question de l'ambiguïté lexicale interroge plus largement notre compréhension du langage lui-même. En cherchant à enseigner aux machines la gestion de la pluralité des sens, nous sommes amenés à reconsidérer les mécanismes fondamentaux de l'interprétation humaine. Ainsi, l'intelligence artificielle ne se contente pas de reproduire des phénomènes linguistiques : elle devient un outil heuristique qui permet de tester des hypothèses théoriques et de renouveler les perspectives sur la sémantique. L'ambiguïté lexicale apparaît alors non comme un problème à éliminer, mais comme une clé essentielle pour comprendre l'articulation entre langage, cognition et technologie.

Références bibliographiques :

1. **Asgarov, V. (2016)** *Gérondif, Participe Présent, Adjectif Verbal*, édition PAF (Presses Académiques Francophones), Saarbrücken, Allemagne, ISBN:978-3-8416-2781-0, 85 pages.
2. **Aurnague, M., Borillo, A. (1995)**. La polysémie lexicale. *Cahiers de Lexicologie*.
3. **Auroux, S. (1998)**. La Philosophie du langage. PUF.
4. **Bender, E.M., Koller, A. (2020)**. Climbing Towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data. In: *ACL*.
5. **Bird, S., Klein, E., Loper, E. (2009)**. Natural Language Processing with Python. O'Reilly.
6. **Brown, T., et al. (2020)**. Language Models are Few-Shot Learners. In: *NeurIPS*.
7. **Collobert, R., et al. (2011)**. Natural Language Processing (Almost) from Scratch. *Journal of Machine Learning Research*.
8. **Cruse, D.A. (1986)**. Lexical Semantics. Cambridge University Press.
9. **Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., Toutanova, K. (2019)**. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In: *NAACL-HLT*.
10. **Firth, J.R. (1957)**. A Synopsis of Linguistic Theory 1930–1955. In: *Studies in Linguistic Analysis*.
11. **Fillmore, C.J. (1975)**. Frame Semantics and the Nature of Language. *Ohio State University Working Papers in Linguistics*.
12. **Geeraerts, D. (2010)**. Theories of Lexical Semantics. Oxford University Press.
13. **Harris, Z. (1954)**. Distributional Structure. *Word*, 10(2–3).
14. **Hug, J. (2015)**. La polysémie lexicale: approches théoriques et applications. Artois Presses Université.
15. **Jurafsky, D., Martin, J.H. (2023)**. Speech and Language Processing (3rd ed., Draft).
16. **Kleiber, G. (1988)**. Prototype, Stéréotype: un air de famille? *DRLAV*, 38, 1–6.
17. **Kleiber, G. (1999)**. Problèmes de sémantique lexicale. Presses Universitaires du Septentrion.
18. **Kleiber, G. (1999)**. Prototypes, stéréotypes et catégorisation. PUF.
19. **Lakoff, G., Johnson, M. (1980)**. *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
20. **Marcus, G. (2018)**. Deep Learning: A Critical Appraisal. arXiv:1801.00631.
21. **Manning, C.D., Schütze, H. (1999)**. Foundations of Statistical Natural Language Processing. MIT Press.
22. **Mellet, S. (2002)**. Ambiguïté lexicale et polysémie dans les langues romanes. Presses Universitaires de Rennes.
23. **Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., Dean, J. (2013)**. Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space. arXiv:1301.3781.
24. **Mikolov, T., et al. (2013)**. Distributed Representations of Words and Phrases. In: *NeurIPS*.
25. **Mitchell, T.M. (1997)**. Machine Learning. McGraw Hill.
26. **Pennington, J., Socher, R., Manning, C. (2014)**. GloVe: Global Vectors for Word Representation. In: *EMNLP*.
27. **Prieto, L.J., Corréard, G., Michelena, L., Waldo, G.S., Austerlitz, R. (1958)**. Reviews. *WORD*, 14 (1), 84–107.
28. **Pustejovsky, J. (1995)**. The Generative Lexicon. MIT Press.

29. **Rastier, F. (2009).** Sémantique interprétative. Presses Universitaires de France.

30. **Riegel, M., Pellat, J.-C., Rioul, R. (2014).** Grammaire méthodique du français. PUF.

31. **Saussure, F. de (1972).** Cours de linguistique générale. Payot.

32. **Sperber, D., Wilson, D. (1986).** Relevance: Communication and Cognition. Blackwell.